

O QUE PENSAM OS ESTUDANTES DE LETRAS PORTUGUÊS ACERCA DA LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834436

Aline Suellen Abreu da Costa (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
alinedeabreu22@gmail.com

Jorlene Celi Farias Corecha (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
jcelifarias@gmail.com

Keila Cristina da Silva dos Santos (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
keilalohany@gmail.com

Jany Eric Queirós Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
janyeric@gmail.com

Resumo: O presente trabalho objetiva a apresentação e análise de uma pesquisa realizada em uma universidade pública de Belém com alunos do curso de Licenciatura do primeiro e quinto semestres, cujo objetivo é saber como pensam acerca da Língua Brasileira de Sinais. A literatura dos estudos de Quadros e Karnopp (2004) e Gesser (2009) discutem crenças relacionadas às línguas de sinais que geralmente fazem parte da cultura linguística de uma comunidade, configurando o “status linguístico das línguas de sinais” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 31). Considerando essas crenças e preconceitos, esta pesquisa investiga os resultados da disciplina de Libras nas pré-concepções dos estudantes de Letras Português sobre a Libras. Embora, contempla-se que a literatura da área apresenta de forma entrelaçada algumas dessas crenças, escolhemos 03 (três) crenças separadamente. Para a pesquisa foram entrevistados 20 graduandos de Letras Português, que responderam um questionário individual contendo 12 questões relacionadas às crenças e atitudes sobre a Libras. Para cada uma destas crenças, foram elaboradas quatro afirmações com a mesma natureza semântica, adaptadas de Souza e Afonso (2016). Foram utilizados 4 (quatro) itens com a justificativa de que há maiores chances de eliminar as respostas “aleatórias”. A análise quantitativa dos dados será feita pelo *Google Forms* como ferramenta para obtenção de gráficos. Selecionamos tanto turmas que ainda não tinham realizado a disciplina Língua Brasileira de Sinais quanto aquelas que já tinham cursado este componente curricular, a fim de avaliar os efeitos da disciplina na possível mudança das crenças dos informantes. Acredita-se, com base nos resultados adquiridos, que será possível comparar as mudanças das percepções linguísticas entre períodos distintos.

Palavras-chave: crenças linguísticas; percepção linguística; preconceito.